

О.А. ЕРЁМЧЕНКО,

старший научный сотрудник Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия, tatrics@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУКИ

УДК 001.38

Ерёмченко О.А. *Международные научные мероприятия как инструмент продвижения национальной науки* (Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия)

Аннотация. Показано, что доля тезисов и докладов конференций составляет около 20% публикаций, индексируемых в Web of Science Core Collection. Выполнена оценка включенности научного сообщества России в генерацию публикационного потока, сформированного материалами конференций, индексируемых в Web of Science Core Collection. Показано, что суммарная доля российских материалов конференций в общем объеме документов данного типа, проиндексированных в WoS CC в 2014 г., составила 1,56%, что соответствует 15 месту в мире. Удельный вес российских meeting abstract в глобальном массиве WoS CC – 0,98% (22 место в общемировом рейтинге), а доля документов proceeding paper – 2,32% (10 место в мире). Проанализирован вклад материалов международных конференций, проводимых в РФ, в национальный публикационный поток, индексируемый в WoS CC. Обращено внимание на тот факт, что более половины международных конференций, организуемых РАН, не выполняют функцию интернационализации результатов фундаментальных исследований, выполняемых в РФ.

Сделан вывод, что такой вид публикаций, как материалы конференций, незаслуженно мало используется российским профессиональным научным сообществом для трансляции нового научного знания и увеличения объема национального публикационного потока, индексируемого в международных библиометрических БД.

Ключевые слова: научные конференции, научные мероприятия, Web of Science Core Collection, Scopus, РАН, тезисы и доклады конференций, транснационализация, обмен знаниями, поиск технических решений.

Современный этап научно-технологического развития в России характеризуется проведением государственной политики, направленной на более активное включение ученых в транснациональный научный дискурс. В этой связи в известной степени обоснованным является требование обеспечить рост национального публикационного потока в международных библиометрических базах данных, закрепленное в майских Указах Президента РФ [1] и ряде других нормативно-правовых документов [2]. Чаще всего в этом контексте упоминается Web of Science (WoS), реже – Scopus и PubMed.

Основное внимание российских исследователей, направленное на анализ объемов и динамики научных документов России в WoS и поиск путей увеличения доли российского интернационализованного потока публикаций, уделяется статьям. Однако, несмотря на то, что статьи в научно-периодических журналах (article) являются основным типом научных документов во всем мире, **более 20%** от общего количества проиндексированных публикаций в базе данных Web of Science Core Collection¹ (WoS CC) и **более 15%**

¹ Web of Science Core Collection – центральная (базовая) коллекция научных документов, индексируемая на платформе WoS. Более подробно см. «Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии» под ред. М.А. Акоева [3].

в базе данных Scopus в 2014 г. пришлось на тезисы и доклады научных мероприятий, в том числе конференций.

Материалы специализированных мероприятий так же, как и статьи, обзоры, рецензии и другие документы, отражают исследовательские приоритеты в отдельных дисциплинах. Вместе с тем они обладают и рядом отличительных характеристик – имеют меньшую периодичность, авторский коллектив (как правило, 1–2 автора) и объем рукописи по сравнению со статьями, а их содержание почти всегда дублируется очным обсуждением и представлением результатов исследований на специально организованных площадках.

Гипотеза настоящего исследования состояла в том, что для ускорения продвижения и интернационализации нового научного знания, полученного в российских исследовательских центрах и университетах, целесообразно увеличение доли материалов конференций в национальном публикационном потоке, индексируемом в международных библиометрических базах данных.

В соответствии с выдвинутой гипотезой необходимым представлялось решение следующих задач:

Оценить значение материалов международных конференций для ускорения трансляции, повышения влияния и востребованности нового знания.

Оценить степень вовлеченности российских исследователей в глобальный обмен знаниями посредством участия в международных научных мероприятиях.

Оценить возможность продвижения и включения материалов российских конференций в число наиболее востребованных глобальным научным сообществом научных документов.

Наукометрический анализ публикационного потока, сформированного материалами международных конференций, выполнен с использованием базовой коллекции публикаций библиометрической базы данных WoS CC.

В 2014 г. в базе WoS CC индексировалось 24 типа документов, в том числе материалы конференций (meeting abstract) и документы научных мероприятий (proceeding paper), доля которых в общем публикацион-

ном потоке составила 10,6% и 8,1% соответственно. Суммарный объем проиндексированных материалов конференций в WoS CC в 2014 г. составил почти 500 тысяч документов (486855), что всего лишь в 3 раза меньше, чем число проиндексированных статей. Столь значительный объем публикаций данного типа отражает заинтересованность профессионального сообщества в проведении специализированных мероприятий, стейкхолдерами которых являются не только представители научно-исследовательских организаций и университетов, но и крупные промышленные компании.

Отметим, что присвоение типа документа каждой индексируемой в WoS CC публикации основывается на источнике. Тип документа «meeting abstract» присваивается материалам из разделов Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) и Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), т.е. тех индексов, в которые попадает основной массив научных статей. К «proceeding paper» относятся материалы самых значительных конференций, симпозиумов, семинаров, коллоквиумов и конгрессов, проиндексированные в разделах Conference Proceedings Citation Index – Science и Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities.

Учитывая вышеизложенное, при анализе данных WoS CC под материалами конференций будем понимать совокупность всех публикаций специализированных научных мероприятий независимо от раздела, в который они попали при индексации. При этом в случае, когда возникает необходимость указать на конкретный тип документа, будем использовать англоязычные термины meeting abstract и proceeding paper.

Роль международных конференций в глобальной научной коммуникации

Абсолютным лидером по общему количеству проиндексированных в WoS CC материалов конференций в 2014 г. являются США, на их долю приходится более 28% от общемирового массива научных документов этого типа. На втором месте по активности

Таблица 1

**Рейтинг организаторов международных научных мероприятий
(по количеству проиндексированных документов в WoS CC), 2014 г.**

Ранг	Организаторы международных научных мероприятий, генерирующих публикации «meeting abstract»	Организаторы международных научных мероприятий, генерирующих публикации «proceeding paper»
1	UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
2	HARVARD UNIVERSITY	CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
3	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS	UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM
4	UNIVERSITY OF LONDON	RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
5	PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION PCSHE	TSINGHUA UNIVERSITY
6	UNIVERSITY OF TORONTO	INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY IIT
7	NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH NIH USA	UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY DOE
8	FLORIDA STATE UNIVERSITY SYSTEM	HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
9	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	NORTH CHINA ELECT POWER UNIV
10	UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	BEIHANG UNIVERSITY

Источник: WoS CC на 08.06.2015 г.

подготовки материалов конференций находится Китай с удельным весом документов в 13,8%.

Вместе с тем, если рассматривать особенно вклад стран развитой науки в глобальные потоки публикаций meeting abstract и proceeding paper, становятся очевидными различия в выборе инструментов продвижения полученных результатов исследований.

Так, документы, индексируемые как meeting abstract, пользуются много большей популярностью у исследователей США: американские университеты и исследовательские организации занимают 8 из 10 первых позиций в рейтинге организаторов международных научных конференций (табл. 1) и являются абсолютными лидерами по объемам публикаций типа meeting abstract (табл. 2). В то же время

Таблица 2

Рейтинг исследовательских организаций и вузов с максимальной долей публикаций типа «meeting abstract» и «proceeding paper», 2014 г.

Ранг	Образовательные и исследовательские организации, генерирующие максимальное число meeting abstract	Образовательные и исследовательские организации, генерирующие максимальное число proceeding paper
1	HARVARD	CHINESE ACAD SCI
2	MAYO CLIN	TSINGHUA UNIV
3	UNIV PITTSBURGH	HARBIN INST TECHNOL
4	UNIV TORONTO	NORTH CHINA ELECT POWER UNIV
5	STANFORD	UNIV TEKNOL PETRONAS
6	UNIV CALIF LOS ANGELES	BEIJING INST TECHNOL
7	UNIV WASHINGTON	KUNMING UNIV SCI TECHNOL
8	UNIV PENN	WUHAN UNIV TECHNOL
9	UNIV MICHIGAN	UNIV TEKNOL MALAYSIA
10	UNIV CALIF SAN FRANCISCO	INDIAN INST TECHNOL

Источник: WoS CC на 08.06.2015 г.

основной поток публикаций типа *proceeding paper* формируется за счет азиатских организаций, проводящих исследования и разработки (табл. 1,2). При этом доля Китая в общем объеме проиндексированных в WoS *CC proceeding paper* в 2014 г. составила 27,5%, что соответствует первому месту в мире.

Важно отметить, что ведущие американские университеты, являющиеся лидерами по количеству опубликованных материалов, не имеют «домашних» журналов. Иными словами, модель распространения и обмена знаниями влиятельных научно-исследовательских организаций заточена на организацию научной дискуссии с использованием инструментов более быстрой передачи информации, поддержанной очными встречами участников профессионального сообщества. В России же подавляющее число вузов для ускорения трансляции нового научного знания предпочитает создавать обширный портфель домашних журналов, например, в перечень журналов НИУ «ВШЭ» входит 27 изданий, из которых 22 являются научными журналами, а 12 входят в список ВАК (действующий до 31.11.2015 г.) [4], Казанский федеральный университет – 11 журналов, в том числе 8 ВАК-овских изданий [5].

Таким образом, активными организаторами (*organizations-enhanced*) и участниками научных мероприятий мирового уровня являются крупнейшие образовательные и исследовательские организации мира. Отдельно также следует отметить тот факт, что в число основных организаторов научных мероприятий, материалы которых индексируются в разделах *Conference Proceedings Citation Index*, вошла и Российская академия наук (табл. 1), заняв четвертую позицию рейтинга (0,635% от общемирового потока проиндексированных документов в 2014 г.).

Данные выполненного нами анализа распределения *meeting abstract* WoS *CC* в 2014 г. по предметным областям классификатора *Web of Science Category* позволяют отметить, что этот тип публикаций особенно часто используется для продвижения результатов исследований по онкологии (11%), мультидисциплинарным исследованиям в химии

(8,7%), клинической неврологии (6,7%), гематологии (6,2%) и хирургии (5,8%). В целом можно констатировать, что основная доля *meeting abstract* принадлежит различным отраслям клинической медицины.

Максимальное количество документов типа *proceeding paper* было проиндексировано в таких научных дисциплинах, как проектирование и конструирование в электронике (24,8%), мультидисциплинарные исследования в науках о материалах (19,4%), теория и методы в компьютерных науках (11,5%), проектирование и конструирование в механике (11,3%) и прикладная физика (9,9%).

Значение международных научных мероприятий и генерируемых ими материалов для трансляции научного знания к потребителю

Крупнейшие промышленные компании активно и регулярно осуществляют поиск инвестиционно привлекательных разработок. Для подтверждения этого тезиса приведем данные по организации поиска новых технических решений, используемые корпорацией Siemens и Агентством передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (*Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA*).

Только одно подразделение немецкого транснационального концерна Siemens – *Siemens Healthcare*, отвечающее за продукцию, решения и услуги в области здравоохранения, за период с июня по сентябрь 2015 г. принимало участие в 20 мероприятиях по всему миру [6], в том числе научных конференциях и конгрессах (табл. 3).

Приведенные данные дают основание предполагать, что ежегодно сотрудники подразделения *Siemens Healthcare* собирают информацию о новых продуктах и технологиях на 100–120 специализированных площадках.

Одну из наиболее продуктивных моделей восприятия созданного в мировых центрах компетенций прорывного знания демонстрирует агентство DARPA. При общей численности сотрудников в 240 человек, из которых

Таблица 3

**Список мероприятий, в которых приняло участие
Siemens Healthcare в июне-сентябре 2015 г.**

	<i>Дата проведения</i>	<i>Название мероприятия</i>	<i>Место проведения</i>
1	2015-06-11-2015-06-13	Bayer. Urologenvereinigung	Linz
2	2015-06-14-2015-06-18	HBM – Human Brain Mapping 2015	Honolulu
3	2015-06-20-2015-06-25	ISTH 2015-25. Int.Soc.on Thrombosis and Haemostasis / 61.SSC Meeting	Toronto
4	2015-06-21-2015-06-24	EHRA-EUROPACE-Cardiostim 2015	Milan
5	2015-06-22-2015-06-23	Cambridge Conference on Breast Cancer Imaging	Cambridge
6	2015-06-22-2015-06-25	IFCC – EuroMedLab 2015	Paris
7	2015-06-24-2015-06-27	GEST 2015 -Global Embolization Symposium and Technologies	Sevilla
8	2015-06-25-2015-06-27	NSpine	Nottingham
9	2015-06-28-2015-07-01	ISBT 2015-25th Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion	London
10	2015-07-02-2015-07-03	HFMA Foundation Trust Conference	Birmingham
11	2015-07-08-2015-07-11	IMAST – The 22nd International Meeting on Advanced Spine Techniques	Kuala Lumpur
12	2015-08-29-2015-09-02	ESC2015 – European Society of Cardiology	London
13	2015-09-02-2015-09-04	Eurospine 2015	Copenhagen
14	2015-09-06-2015-09-10	World Conference on Lung Cancer 2015	Denver, CO
15	2015-09-09-2015-09-12	ESCV 2015-18th European Society of Clinical Virology	Edinburgh
16	2015-09-10-2015-09-12	ESMINT 2015 – European Society Minimally Invasive Neurological Therapy	Nice
17	2015-09-16-2015-09-18	MR Angio Club 2015	Cincinnati
18	2015-09-23-2015-09-25	DGU2015-67. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie	Hamburg
19	2015-09-23-2015-09-26	39. Ultraschall – Dreihunderttreffen 2015 Davos	Davos
20	2015-09-26-2015-09-30	CIRSE2015 – Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe	Lisbon

Источник: <http://www.healthcare.siemens.com>

40% являются менеджерами [7], управлением DARPA ежегодно реализуется около 100 прорывных проектов [8].

Высокая степень эффективности достижения поставленных целей DARPA обеспечивается во многом за счет особых принципов финансирования проектов и уникальной организационной структуры. Во-первых, существует практически полный отказ от финансирования исследований на фундаментальной стадии, доля таких исследований в общем объеме бюджета на R&D занимает не более 8%. Во-вторых, для реализации каждого проекта создается новая группа (проектная

структура), руководитель которой получает широкие полномочия. Наконец, в структуре DARPA нет ни одного собственного исследовательского подразделения или лаборатории, в случае необходимости проведения НИОКР работы передаются в соответствующие центры компетенции – университеты, промышленные компании, организации [9].

В условиях отсутствия собственных научно-исследовательских лабораторий, важнейшей задачей менеджеров DARPA становится поиск лучших технических решений и заделов, а также специалистов, обладающих достаточным уровнем компетенций. Одним из основных

инструментов выработки общего понимания проблемы и поиска средств его реализации служат открытые и закрытые конференции, организуемые DARPA [10]. Для этого в структуре DARPA существует Центр, оборудованный для проведения специализированных мероприятий – DARPA Conference Center.

Оценка включенности отечественных авторов в глобальную систему научных коммуникаций посредством участия в конференциях

Оценка включенности отечественных авторов в глобальную систему научных коммуникаций посредством участия в конференциях дает основания предполагать, что отечественные исследователи недостаточно активно используют эту модель быстрой трансляции и интернационализации нового научного знания. Суммарная доля российских материалов конференций в общем объеме документов данного типа, проиндексированных в WoS CC в 2014 г., составила 1,56%, что соответству-

ет 15 месту в мире. Удельный вес российских meeting abstract в глобальном массиве WoS CC – 0,98% (22 место в общемировом рейтинге), а доля документов proceeding paper – 2,32% (10 место в мире).

Мы проанализировали, представители каких предметных областей РФ обеспечивают место российской науки в числе 10 стран, наиболее активно публикующихся в сборниках документов научных мероприятий, и 25 стран по объемам публикаций в материалах конференций. Результаты первых десяти журнальных категорий (по классификатору Web of Science Category), в которые попало максимальное количество российских документов типа meeting abstract и proceeding paper в 2014 г. в WoS CC, представлены в *табл. 4*.

Данные *табл. 4* отражают выразительное лидерство российских исследователей в области клинической медицины в процессе генерации публикационного потока документов meeting abstract, индексируемых в WoS CC.

Представлялось важным выполнить также анализ источников, в которых публикуется

Таблица 4

Топ-10 дисциплин с максимальной долей публикаций России типов «meeting abstract» и «proceeding paper», 2014 г.

Ранг	Рейтинг дисциплин по типу документа <i>meeting abstract</i>	Рейтинг дисциплин по типу документа <i>proceeding paper</i>
1	кардиология	прикладная физика
2	гематология	мультидисциплинарные исследования в науках о материалах
3	нейронауки	оптика
4	клиническая неврология	проектирование и конструирование в электронике
5	иммунология	мультидисциплинарные исследования в физике
6	ревматология	механика
7	онкология	нанонауки и нанотехнологии
8	заболевания периферических кровеносных сосудов	проектирование и конструирование в механике
9	физиология	физика конденсированной среды
10	биохимическая молекулярная биология	метеорология и науки об атмосфере
11	эндокринология и метаболизм	океанография
12	психиатрия	компьютерные науки и искусственный интеллект
13	урология и нефрология	науки о материалах с заданными свойствами
14	трансплантология	астрономия и астрофизика
15	психология	образование и исследования в области образования

Источник: WoS CC на 11.06.2015 г.

Таблица 5

Топ-10 изданий, опубликовавших максимальное количество российских meeting abstract, проиндексированных в WoS CC в 2014 г.

	Название источника/мероприятия	Количество публикаций в 2014 г.	Доля от общего числа научных документов России
1	EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE	162	7,232%
2	ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES	114	5,089%
3	EUROPEAN HEART JOURNAL	113	5,045%
4	HAEMATOLOGICA	74	3,304%
5	EUROPEAN PSYCHIATRY	66	2,946%
6	BLOOD	64	2,857%
7	INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY	64	2,857%
8	ATHEROSCLEROSIS	63	2,813%
9	ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	58	2,589%
10	VALUE IN HEALTH	58	2,589%

Источник: WoS CC на 15.06.2015 г.

Таблица 6

Топ-10 изданий, опубликовавших максимальное количество российских proceeding papers, проиндексированных в WoS CC в 2014 г.

	Название конференции	Количество публикаций в 2014 г.	Доля от общего числа научных документов России	Место проведения
1	20TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ATMOSPHERIC AND OCEAN OPTICS ATMOSPHERIC PHYSICS	199	4,856%	Новосибирск, Россия
2	INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ON HIGH TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATIONS	174	4,246%	Томск, Россия
3	INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL MESOMECHANICS OF MULTILEVEL SYSTEMS2014	160	3,904%	Томск, Россия
4	1ST INTERNATIONAL SCHOOL AND CONFERENCE SAINT PETERSBURG OPEN ON OPTOELECTRONICS PHOTONICS ENGINEERING AND NANOSTRUCTURES	98	2,391%	Санкт-Петербург, Россия
5	15TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING IN 21ST CENTURY DEDICATED TO L P KULYOV	89	2,172%	Томск, Россия
6	5TH EURO ASIAN SYMPOSIUM ON TRENDS IN MAGNETISM NANOMAGNETISM EASTMAG	84	2,050%	Владивосток, Россия
7	3RD ANNUAL INTERNATIONAL RESEARCH TO PRACTICE CONFERENCE ON EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION	75	1,830%	Москва, Россия,
8	16TH RUSSIAN YOUTH CONFERENCE ON PHYSICS AND ASTRONOMY PHYSICA SPB	63	1,537%	Санкт-Петербург, Россия
9	20TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS MODERN TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES MTT	52	1,269%	Томск, Россия
10	INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICRO AND NANO ELECTRONICS ICMNE	52	1,269%	Звенигород, Россия

Источник: WoS CC на 15.06.2015 г.

основной массив докладов и тезисов конференций, авторы которых аффилированы с Россией. Рейтинги изданий, на долю которых приходится максимальный объем публикаций meeting abstract, представлен в табл. 5., аналогичный рейтинг для изданий публикаций proceeding papers в табл. 6.

Как следует из данных, приведенных в табл. 6, российские авторы proceeding papers предпочитают выступать на домашних научных площадках.

При этом следует отметить, что в 2014 г. из более чем шести тысяч проиндексированных материалов конференций (proceeding papers и meeting abstract) в WoS CC, аффилированных с Россией, только двадцать были написаны

на русском языке. Русскоязычные материалы конференций отнесены к материалам ежегодного традиционного симпозиума дальневосточных энтомологов «Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова», организуемого Биолого-почвенным институтом ДВО РАН и Дальневосточным отделением Русского энтомологического общества [11]. Материалы симпозиума индексируются в базе WoS с 2014 г. К участию в конференции включаются только очные доклады, и участники освобождаются от уплаты организационных взносов [12].

В глобальный массив meeting abstract в 2014 г. не попало ни одной работы на русском языке, а 99,34% от общего количества написаны на английском языке.

Таблица 7

Количество научных мероприятий, организованных институтами РАН в 2014 г.

Подразделение РАН	Количество научных мероприятий	Доля международных мероприятий, %
Отделение историко-филологических наук	286	42,0
Отделение физических наук	180	48,9
секция общей физики и астрономии	131	50,4
секция ядерной физики	49	44,9
Отделение наук о Земле	153	39,9
Отделение общественных наук	150	33,3
Отделение биологических наук	147	23,1
Отделение химии и наук о материалах, в т.ч.	94	40,4
секция химических наук	61	37,7
секция наук о материалах	32	46,9
Отделение глобальных проблем и международных отношений	82	28,0
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления	70	52,9
Отделение математических наук	66	53,0
Отделение нанотехнологий и информационных технологий	65	49,2
Научный совет РАН «История мировой культуры»	40	32,5
Отделение физиологии и фундаментальной медицины	28	53,6
История и методология науки и техники	19	26,3
Информационно-библиотечное обеспечение	12	50,0
Научный издательский центр «Наука»	4	25,0
Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН	3	0,0
Научный совет по книгоизданию при Международной ассоциации академии наук (СКИ при МААН)	2	50,0
Научный совет РАН по комплексной проблеме «История Российской академии наук»	1	100,0
Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, химии и биологии при Президиуме РАН	1	0,0
ВСЕГО	1403	48,9

Источник: РАН на 11.06.2015 г.

Оценка вклада материалов международных конференций, проводимых в РФ, в национальный публикационный поток, индексируемый в WoS

Ежегодно в России проходит множество научных мероприятий самого разного уровня. Только за 2014 г. в РИНЦ проиндексировано более 4 тысяч публикаций, отнесенных к материалам конференций. Однако единая база данных, аккумулирующая все значимые отечественные конференции, организуемые в РФ, отсутствует.

Одним из самых полных реестров научных мероприятий является «Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ на 2014 г.» Российской академии наук и дополнения к нему [13]. Информационный Перечень и дополнения к нему свидетельствует о том, отделения и научные организации РАН выступили организаторами более 1400 мероприятий за 2014 год (табл. 7).

Из данных табл. 7 следует, что 700 из 1403 научных мероприятий, организованных и проведенных с участием институтов РАН, имеют статус международных. Однако объем публикационного потока материалов конференций РАН, проиндексированный в WoS CC и аффилированный с Россией, составляет около 1,5 тысяч публикаций в 2014 г. То есть, на каждое проведенное мероприятие с международным статусом в среднем приходится две публикации России, проиндексированные в международной библиометрической базе данных WoS CC. Таким образом, можно утверждать, что большая часть международных конференций, организуемых РАН, не выполняет функцию интернационализации результатов фундаментальных исследований, выполненных в РФ.

Поэтому проблема расширения охвата материалов конференций и индексации их в международных индексах заслуживает, с нашей точки зрения, того, чтобы попасть в фокус внимания государственных администраторов науки. Пока же инициативы по разворачиванию проектов, направленных на расширение и продвижение в интернационализированный сегмент публикаций российского контента

подобного типа, исходят от создателей международных библиометрических баз данных. Так, в 2013 г. компанией Elsevier был дан старт проекту «Conference Expansion Project», целью которого является расширение охвата материалов конференций [14]. Согласно установленным правилам, материалы конференций могут быть включены в индексацию Scopus только при условии, что они издаются на регулярной основе. Минимальные критерии включения материалов совпадают с требованиями, предъявляемыми к научным журналам, а именно:

- материалы должны содержать рецензируемый контент;
- сборники должны регулярно публиковаться и иметь номер ISSN;
- материалы должны удовлетворять требованиям актуальности, обладать ценностью для международного научного сообщества и вносить вклад в развитие дисциплин;
- все публикации должны иметь название, аннотацию и ссылки в латинской транскрипции;
- сборники должны содержать заявление об издательской этике и недобросовестной издательской практике [14].

Отбор материалов конференций для включения в индексацию Web of Science представляет собой сложный селективный процесс. Команда по редакционному развитию Thomson Reuters оценивает доклады и тезисы по целому ряду количественных и качественных характеристик, отбирая научные документы наиболее интересные широкому кругу исследователей и ученых.

Тезисы докладов конференций типа meeting abstracts должны соответствовать критериям отбора журналов, обладать высоким влиянием и принадлежать к наиболее быстроразвивающимся дисциплинам.

Отбор докладов конференций, публикуемых в сборниках (proceeding papers), включает как оценку соответствия материалов международным стандартам публикации научных документов, так и содержательный анализ материалов. Редакторы анализируют ценность каждого научного документа и возможность расширения и дополнения уже индексируемых материалов.

Следует отметить, что редакторский коллектив Thomson Reuters отдает предпочтение «значимым регулярно проводимым конференциям, которые финансируются престижными научными обществами» [15].

Чаще всего проводимые в России научные мероприятия «недотягивают» до мирового уровня в основном в части соответствия оформления материалов по международным стандартам. Также отечественные организаторы не указывают обязательства и требования по соблюдению норм научной этики, немаловажную роль играет и язык публикации.

Включение материалов российских конференций в число индексируемых крупнейшими библиографическими базами WoS CC и Scopus позволит также увеличить удельный вес интернационализированного публикационного потока, что положительно повлияет на выполнение индикатора Указа Президента РФ о наращивании доли российских документов до 2,44% от глобального массива публикаций в WoS.

Заключение

Основным инструментом обнародования полученных результатов исследований в традиционной системе научных коммуникаций является статья, успешно выполнявшая функцию передачи нового знания на протяжении длительного времени. Однако в настоящий момент поиск и использование новых способов научной коммуникации для быстрого продвижения нового знания в профессиональном сообществе становится все более актуальным. В первую очередь это связано с увеличением среднего срока рецензирования статей до 47 недель, а также с высокой стоимостью публикации во влиятельных журналах, достигающей 5–6 тыс. евро.

Одним из наиболее доступных и эффективных инструментов продвижения результатов научно-исследовательской деятельности является активное участие в международных научных конференциях. Материалы международных научных конференций наряду со статьями, обзорами, книгами и патентами являются ценным источником актуальной научно-технической информации. Подтверждение этому –

объем материалов, ежегодно индексируемый ведущими базами по научному цитированию, и интерес со стороны ведущих вузов, исследовательских организаций и промышленных высокотехнологических компаний.

В отличие от научных статей, являющихся основным способом распространения научного знания, тезисы и доклады научных мероприятий, сопровождающиеся очными дискуссиями и обменом новейшими данными, играют более важную роль для привлечения инвесторов. Выступая площадкой для экстракции передовых разработок и эффективной их компиляции научно-исследовательскими организациями, международные конференции отражают наиболее динамично растущие направления или довольно узкую проблематику в рамках этих направлений, аккумулируют лучшие идеи и решения.

Лидерство в организации научных мероприятий принадлежит двум странам: США и Китаю, а если рассматривать крупнейших организаторов, то ими являются ведущие научно-исследовательские центры мира – Калифорнийский университет, Гарвард, Национальный центр научных исследований Франции, Китайская академия наук, Лондонский университет, Российская академия наук. Показательно, что РАН является одним из основных организаторов научных мероприятий, материалы которых индексируются WoS CC как *proceeding paper*, при этом российские авторы не обеспечивают место России в десятке наиболее продуктивных стран.

Наибольшая доля научных мероприятий приходится на медицинские и технические науки – те области знания, скорость обновления данных в которых происходит быстрее всего. И в этом смысле дисциплинарная структура российского и глобального потока материалов научных конференций совпадает.

Не вызывает сомнения тот факт, что в России проходит значительное количество научных мероприятий, достойных того, чтобы их результаты были освещены на глобальном уровне. И, несмотря на минусы публикации материалов научных мероприятий (слабая цитируемость в научной литературе и малая доля в открытом доступе), есть все основания полагать,

что более активное включение российских научно-исследовательских учреждений будет способствовать усилению позиции российской

науки, повышению видимости результатов отечественных исследований и привлечению внешних источников финансирования R&D.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 (2012) О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки // Российская газета – столичный выпуск. № 5775.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2013 г. № 196 (2013) О перечне требований к отбору вузов для получения ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров // Российская газета. № 6086.
3. *Акоев М.А., Маркусова В.А., Москалева О.В., Писляков В.В.* (2014) Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии // Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 250 с.
4. Журналы НИУ ВШЭ (2015) Высшая школа экономики. <http://www.hse.ru/science/journals>
5. Научные издания КФУ (2015) Казанский федеральный университет. <http://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya>
6. SIEMENS (2015) Calendar of Upcoming Events. <http://www.healthcare.siemens.com/news-and-events/conferences-events-new/tradeshows-conferences>
7. *Городецкий Н., Малянов Д.* (2012) Русская DARPA уже в Думе / Газета.RU от 06.06.2012 г. http://www.gazeta.ru/science/2012/06/06_a_4615073.shtml
8. *Куракова Н.Г., Зинов В.Г.* (2012) Создание прорывных инноваций на основе комбинации научных заделов мирового уровня как компетенция современного инновационного менеджера // Инновации. № 10 (168). С. 37–42.
9. *Попова Е.В.* (2010) Организационная структура и механизмы функционирования перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Возможное использование опыта DARPA в России // Инновации. № 11(145). С. 5–10.
10. *Клабуков И.* (2015) DARPA-2016: на заре биологического Интернета / Портал Экспертный центр электронного государства, 18.03.2015 г. <http://d-russia.ru/darpa-2016-na-zare-biologicheskogo-interneta.html>.
11. РАН (2015) Научные мероприятия Российской академии наук / Портал РАН. <https://www.ras.ru/scientificactivity/actions.aspx>.
12. Куренцовские чтения (2015). <http://www.biosoil.ru/kurentsov/ochteniyakh.htm>.
13. XXVI чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова (2015) Объявления. <http://www.biosoil.ru/kurentsov/obyavleniya.htm>
14. Scopus. Руководство по охвату контента (2014) Elsevier. http://elsevierscience.ru/files/pdf/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014_RUS.pdf.
15. Процесс отбора материалов конференций (2015) Thomson Reuters. <http://wokinfo.com/media/pdf/cpci-selection-russian.pdf>

REFERENCES

1. Order of President of Russian Federation dated 7 May 2012 № 599 (2012) On measures to implement the state policy in the field of education and science // Russian newspaper – Federal release. № 5775.
2. Order of Russian Ministry of Education and Science dated 22 April 2013 (2013) regarding the list of requirements for shortlisting institutions of higher education receiving State grants to increase their competitiveness among world leading scientific-educational centres // Russian newspaper. № 6086.
3. *Akoev M.A., Markusova V.A., Moskaleva O.V., Pisljakov V.V.* (2014) Scientometric guidelines: development indicators of science and technology // Ekaterinburg: Publ. Ural. University 250 p.
4. HSE Academic Journals (2015) Higher school of economics. <http://www.hse.ru/science/journals>
5. KFU scientific publications (2015) Kazan Federal University. <http://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya>
6. SIEMENS (2015) Calendar of Upcoming Events. <http://www.healthcare.siemens.com/news-and-events/conferences-events-new/tradeshows-conferences>.
7. *Gorodeckij N., Maljanov D.* (2012) Russian DARPA is already going through the State Duma (Lower House of Russian Federation Parliament) / Газета. RU от 06.06.2012 г. http://www.gazeta.ru/science/2012/06/06_a_4615073.shtml
8. *Kurakova N.G., Zinov V.G.* (2012) Development of breakthrough innovations on the basis of world-class scientific inventions as competencies of a modern innovation manager // Innovations. № 10 (168). С. 37–42.
9. *Popova E.V.* (2010) Organisational structure and functioning mechanisms of prospect research projects

- of US Ministry of Defence (DARPA). Possible opportunities for learning from DARPA in Russia// Innovations. № 11(145). С. 5–10.
10. Klabukov I. (2015) DARPA-2016: on the rise of biological Internet / Portal – expert centre of an electronic State, 18.03.2015 r. <http://d-russia.ru/darpa-2016-na-zare-biologicheskogo-interneta.html>.
 11. RAS (2015) Scientific events of Russian Academy of Sciences / Portal of Russian Academy of Sciences. <https://www.ras.ru/scientificactivity/actions.aspx>.
 12. Readings from Kurenxov (2015). <http://www.biosoil.ru/kurentsov/ochteniyakh.htm>.
 13. XXVI Readings in the memory of Alexey Ivanovich Kurenxov (2015) Announcement. <http://www.biosoil.ru/kurentsov/obyavleniya.htm>
 14. Scopus. Manual for content coverage (2014) Elsevier. [http://elsevier.com/locate/S0022-0591\(14\)00000-0](http://elsevier.com/locate/S0022-0591(14)00000-0)
 15. The process for selecting content for conferences (2015) Thomson Reuters. <http://wokinfo.com/media/pdf/cpci-selection-russian.pdf>

UDC 001.38

Yeremchenko O.A. *International scientific events as a tool for promoting National science* (The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia)

Abstract. It is demonstrated that the share of meeting abstracts and proceeding papers accounts for 20% of publications indexed in Web of Science Core Collection. There has been carried out an evaluation of the Russian scientific community's inclusion in generating publication flow, formed using meeting abstracts and proceeding papers, indexed in Web of Science Core Collection. It is demonstrated that the accumulative share of Russian conference content in the overall volume of documents of this type, indexed in WoS CC in 2014, equals 1,56%, which places Russia 15th in the world rating. The relative share of Russian meeting abstracts in the global cohort of WoS CC is 0,98% (22th in the global rating), and the share of proceeding papers is 2,32% (10th in the world). The article analyses the effect of publications from international conferences, held in Russia, on the national publication flow, indexed in WoS CC. Attention is drawn to the fact that more than half of international conferences, organized by Russian Academy of Sciences, do not fulfil their function in internationalising outcomes of fundamental research, completed in Russia.

It is concluded that such content as publications from conferences is poorly used by the professional Russian scientific community for translating new scientific knowledge and increasing the volume of national publication flow, indexed in international bibliometric databases.

Keywords: scientific conferences, science events, Web of Science Core Collection, Scopus, RAS, meeting abstracts and proceeding papers, transnationalisation, knowledge exchange, search for technical solutions.

БЫСТРОРАСТУЩИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ЗРЕЛЫЕ КОМПАНИИ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

В рамках работы Гайдаровского форума 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее» (см. стр. 269) запланировано проведение экспертной дискуссии на тему «Быстрорастущие инновационные компании как условие достижения технологического лидерства: мировой опыт и российские перспективы».

На обсуждение участников дискуссии будут вынесены следующие вопросы:

- Кандидаты в чемпионы: стратегии российских быстрорастущих технологических компаний.
- Место средних инновационных компаний в новой стратегии инновационного развития России.
- Опыт поддержки зрелого технологического бизнеса в Европе, Азии и Африке.
- Лучшие практики частно-государственного партнерства в сфере среднего инновационного бизнеса.
- Возможные сценарии выращивания средних технологических компаний в заметных игроков мирового технологического рынка.

Организатором экспертной дискуссии выступит Центр научно-технической экспертизы Президентской академии РАНХиГС (модератор – Зинов В.Г.).

К участию в обсуждении приглашаются все заинтересованные лица.